

JÖRG POHLE, NILS HEINEMANN

Bericht zur

Datenschutzfolgenabschätzung

KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation (KIP-SDM)

Stand: Januar 2026

ABSTRACT

Der vorliegende Text dokumentiert die Durchführung einer DSFA nach Art. 35 DSGVO im Rahmen des BMFTR-geförderten Projekts „KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation (KIP-SDM)“. Das Projekt zielte in erster Linie darauf ab, die Qualität der Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen der Behandlung unter Verwendung von routinemäßig erhobenen Patient:innen- oder Behandlungsdaten zu verbessern und damit verbunden eine Risikoreduktion von Sturzereignissen. Darüber hinaus wurde untersucht, wie umfangreiche klinisch-pflegerische Datenbestände unter Wahrung der Rechte der Pflegebedürftigen in einem dezentralen Datenrepository für die pflegerische Versorgung und Forschung verfügbar und nutzbar gemacht werden können, auch um die Entwicklung von besseren KI-Anwendungen zu beschleunigen. Und schließlich sollte die Frage beantwortet werden, wie sich KI-Lösungen in den Arbeitsalltag des Pflegepersonals integrieren lassen.

Im Rahmen des Projekts wurden im Arbeitspaket 4 „Data Governance“ drei Workshops zur Risikoidentifikation, -analyse und -lösung mit verschiedenen Stakeholdern durchgeführt, die pflegewissenschaftliche und -praktische, technische und Datenschutz-Expertise sowie die Perspektive der verschiedenen Betroffenengruppen (Patient:innen und Pflegekräfte) eingebracht haben. Mit einzelnen Stakeholdern wurden anschließend weitere Gespräche für Nachfragen und Konkretisierungen geführt. Soweit möglich, wurden die Risiken den entsprechenden Grundrechten und grundrechtlichen Schutzbereichen zugeordnet. Die identifizierten Risiken und vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen wurden in einer gemeinsamen Übersichtsgrafik zusammengeführt und wenn notwendig ergänzt sowie detailliert in einer tabellarischen Gesamtdarstellung aufgeführt.

Die DSFA wurde nicht als abgeschlossenes Dokument erstellt, sondern als Living Document, das im weiteren Verlauf des Projekts ergänzt und vervollständigt wurde. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass einige der möglichen Risiken für Grundrechte und -freiheiten – und demnach auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen – erst vor dem Hintergrund weiterer zu treffender Entscheidungen im Projekt und der konkreten Umsetzung der anvisierten Projektergebnisse konkretisiert werden konnten. Dazu gehörten unter anderem die Risiken, die sich aus der konkreten Umsetzung des Datenteilens, einschließlich der Wahl der zu verwendenden Datenteilungsplattform, ergeben, sowie die noch abschließend zu untersuchenden Risiken der Einbindung in die pflegerische Praxis.

Die Teile der in der DSFA dokumentierten Risikoabschätzungen und -bewältigungen, die sich auf die Anonymisierung der Routinebehandlungsdaten, die Generierung realistischer, aber nachweisbar anonymer synthetischer Daten und deren Verfügbar- und Nutzbarmachung für weitere Forschung und Entwicklung beziehen, waren Gegenstand eines ausführlichen und produktiven Fachgesprächs mit Vertretern der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) am 26. Februar 2025. Die im Projekt erzielten Ergebnisse im Zusammenhang mit der Konzeption, Umsetzung und Nachweisführung wurden im Rahmen eines unabhängigen Rechtsgutachtens zu „Veröffentlichung synthetisierter Gesundheitsdaten und hierauf basierender Modelle – Datenschutzrechtliche Bewertung der Studie ‚KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation‘“ von Dr. Nicolai Culik (KWM LAW PartG mbB) vom 20. Oktober 2025 umfassend bestätigt. Der Ansatz und die Ergebnisse wurden darüber hinaus am 28. Januar 2026 auf der Tagung „Anonymisierung und Pseudonymisierung: Risiken mindern, Daten nutzen?“ der Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder (DSK) anlässlich des Europäischen Datenschutztags 2026 in Berlin präsentiert.

KEYWORDS

KI in der Pflege, Datenschutzfolgenabschätzung, DSFA, Grundrechtsrisiken, Schutzmaßnahmen

CITATION

Pohle, Jörg & Heinemann, Nils (2026). Datenschutzfolgenabschätzung: KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation (KIP-SDM). HIIG Discussion Paper Series 2026-01. 28 Seiten. DOI: 10.5281/zenodo.18440541. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18440541>.

LICENCE

This work is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (International) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Copyright remains with the authors.

AUTHOR INFO / AFFILIATION / FUNDING ETC.

Dr. Jörg Pohle, Post-Doc und Forschungsprogrammleiter „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), Berlin.

Nils Heinemann, studentischer Mitarbeiter im Forschungsprogramm „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), Berlin.

Das Projekt, in dessen Rahmen die DSFA durchgeführt wurde, wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert (Förderkennzeichen: 16SV8858).

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
1.1 Ziele und Zwecke dieses Textes	5
1.2 Zielgruppe des Textes	5
1.3 Mitglieder der Projektgruppe	5
1.4 Dokumente der methodologischen und inhaltlichen Grundlage zur Durchführung einer DSFA	6
1.5 Danksagungen	6
2 Kontextuierung der Verarbeitung	6
2.1 Akteure und Akteurskonstellationen	7
2.2 Interessen und Interessenkonstellationen	8
3 Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit	8
3.1 Zweck 1: Sturzprävention	9
3.2 Zweck 2: Erleichterung wissenschaftlicher Forschung	9
3.3 Abgrenzung von „benachbarten“ Zwecken	9
3.4 Verwendete Kategorien personenbezogener Daten	9
3.5 Analyse der einzelnen Verarbeitungstätigkeiten	9
3.5.1 Anonymisieren von Daten zur Verwendung im Forschungsprojekt (Use Case 1)	10
3.5.2 Anonymisieren von Daten zur Verwendung über das Forschungsprojekt hinaus (Use Case 2)	10
3.5.3 Verwendung von anonymisierten Daten zum Training von ML-Modellen zur Erzeugung synthetischer Daten (Use Case 3)	10
3.5.4 Verwendung von Daten zur Verbesserung der Sturzprävention und zum Training von ML-Modellen zur Sturzvorhersage (Use Case 4)	10
3.5.5 Bereitstellung von Daten in einem dezentralen Datenrepository (Use Case 5)	11
3.5.6 Verwendung der ML-Modelle zur Sturzprävention in der Pflegepraxis (Use Case 6)	11
3.6 Benennung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Zweckbindung	11
3.7 Benennung weiterer geplanter Schutzmaßnahmen	12
3.8 Benennung weiterer Anforderungen der DSGVO	12
3.9 Benennung der Verantwortlichen	12
4 Rechtsgrundlagen und Verantwortlichkeit	12
4.1 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	12
4.1.1 Personenbezogene Daten	13
4.1.2 Gesundheitsdaten	13
4.1.3 Verarbeitung	13
4.2 Verantwortlichkeit	14
4.3 Rechtsgrundlage	14
4.4 Verhältnismäßigkeit	16
4.4.1 Legitimer Zweck	16
4.4.2 Geeignetheit	16
4.4.3 Erforderlichkeit	17
4.4.4 Angemessenheit	17
4.5 Recht auf Information	17
4.6 Technische und organisatorische Maßnahmen	17

5 Durchführung der Schwellwertanalyse	18
5.1 Katalog des Art. 35 Abs. 3 DSGVO	18
5.2 Kriterien des Art. 25 Abs. 1 DSGVO	19
5.3 Muss-Liste der Datenschutzkonferenz	19
6 Schwachstellen und Risiken	19
6.1 Methodik der Risikoanalyse	19
6.2 Darstellung der Risiken	20
6.3 Besondere Risiken	21
6.3.1 Risiken für Grundrechte und -freiheiten durch die Anonymisierung und Synthetisierung („zweistufige Anonymisierung“)	21
6.3.2 Risiken für Grundrechte und -freiheiten durch das/die konkret gewählte/n Anonymisierungs- bzw. Synthetisierungsverfahren in der zweistufigen Anonymisierung	22
6.3.3 Risiken durch schlechte Vorhersagemodelle für bestimmte Personen mit bestimmten Eigenschaften, die Vorhersagen zu Ungunsten der Personen treffen	23
6.3.4 Risiken ausgelöst durch Betreiber:innen und Nutzer:innen des Datenrepositories	23
7 Bestimmen der Schutzmaßnahmen für die Verarbeitungstätigkeiten	24
7.1 Zentrale technische und organisatorische Maßnahmen	24
7.2 Schutzmaßnahmen zu den identifizierten Schwachstellen und Risiken	25
7.3 Schutzmaßnahmen zu den Risiken im Zusammenhang mit der (zweistufigen) Anonymisierung	26
8 Empfehlungen für die Verantwortlichen	27

1 Einleitung

Artikel 35 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) enthält die Pflicht der Verantwortlichen einer Datenverarbeitung, die Folgen der vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen abzuschätzen, wenn von der geplanten Datenverarbeitung ein (voraussichtlich) hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der davon betroffenen Personen ausgeht. Dazu ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchzuführen und zu dokumentieren.

Die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder haben auf der Grundlage von Art. 35 Abs. 4 DSGVO eine Liste von Verarbeitungstätigkeiten aufgestellt, bei deren Durchführung auf jeden Fall eine DSFA durchzuführen ist. Eine DSFA kann auch durchgeführt werden, wenn eine Rechtspflicht nicht besteht. Unabhängig vom Bestehen einer Rechtspflicht ist die vorliegende DSFA in erster Linie auf im Projektplan niedergelegten Wunsch des Projektes durchgeführt worden.

Grundsätzlich gilt, dass mit einer dokumentierten Durchführung einer DSFA eine Verantwortliche ihre Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt.

1.1 Ziele und Zwecke dieses Textes

Der vorliegende Text dokumentiert die Durchführung einer DSFA nach Art. 35 DSGVO im Rahmen des BMFTR-geförderten Projekts „KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation (KIP-SDM)“.

Das Projekt zielt in erster Linie darauf ab, die Qualität der Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen der Behandlung unter Verwendung von routinemäßig erhobenen Patient:innen- oder Behandlungsdaten zu verbessern und damit verbunden eine Risikoreduktion von Sturzereignissen. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie umfangreiche klinisch-pflegerische Datenbestände unter Wahrung der Rechte der Pflegebedürftigen in einem dezentralen Datenrepository für die pflegerische Versorgung und Forschung verfügbar und nutzbar gemacht werden können, auch um die Entwicklung von besseren KI-Anwendungen zu beschleunigen. Und am Ende soll die Frage beantwortet werden, wie sich KI-Lösungen in den Arbeitsalltag des Pflegepersonals integrieren lassen.

Die Anforderungen des Art. 35 DSGVO sind erfüllt, wenn erstens der Verantwortlichen ein DSFA-Bericht mit Empfehlungen vorgelegt wird, und zweitens auch die empfohlenen Maßnahmen implementiert sind sowie der Nachweis der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen erbracht ist.

1.2 Zielgruppe des Textes

Die vorliegende DSFA richtet sich an die Projektbeteiligten, technische, juristische, medizinische und pflegewissenschaftliche Expert:innen, die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sowie alle sonstigen Stakeholder.

1.3 Mitglieder der Projektgruppe

Dr. Jörg Pohle studierte Informatik, Rechts- und Politikwissenschaften und promovierte in Informatik zur Geschichte und Theorie des Datenschutzes und Folgerungen für die Technikgestaltung. Er forscht zu Technikanalyse und -gestaltung, Rechtsinformatik sowie Digitalisierung und Soziologischer Theorie. Er ist Leiter des Forschungsprogramms „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.

Nils Heinemann ist studentischer Mitarbeiter im Forschungsprogramm „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.

1.4 Dokumente der methodologischen und inhaltlichen Grundlage zur Durchführung einer DSFA

Zur methodischen Durchführung dieser DSFA gem. Art. 35 DSGVO wurde insbesondere auf die folgenden Dokumente zurückgegriffen:

- Article 29 Data Protection Working Party (2017). *Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679, as last revised and adopted on 4 October 2017.* Working Paper WP 248.
- Susan Gonscherowski u.a. (2017). *Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art. 35 DSGVO auf der methodischen Grundlage eines standardisierten Prozessablaufs mit Rückgriff auf das SDM am Beispiel eines “Pay as you drive“-Verfahrens.* Version 0.10.
- Michael Friedewald u.a. (2017). *Datenschutz-Folgenabschätzung: Ein Werkzeug für einen besseren Datenschutz.* White Paper. Version 3. Forum Privatheit.
- Kirsten Bock et al. (2020). *Datenschutz-Folgenabschätzung für die Corona-App.* Version 1.6. FlFF..
- Nicholas Martin et al. (2020). *Die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO. Ein Handbuch für die Praxis.* Stuttgart: Fraunhofer Verlag.
- Rolf Schwartmann u.a. (2022). *Praxisleitfaden zum Anonymisieren personenbezogener Daten. Anforderungen, Einsatzklassen und Vorgehensmodell.* Stiftung Datenschutz

1.5 Danksagungen

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Max von Grafenstein sowie allen Beteiligten an den im Rahmen des Projekts durchgeführten Workshops zur Identifikation, Bewertung und Lösung von Risiken und anderen unerwünschten Eigenschaften und Auswirkungen der hier beschriebenen Datenverarbeitung.

2 Kontextuierung der Verarbeitung

Knapp 5 Millionen Sturzereignisse werden jährlich in Deutschland registriert. Mehr als 35 Prozent der Menschen über 65 Jahren stürzen mindestens einmal pro Jahr, bei Menschen über 70 Jahren sind es bereits bis zu 42 Prozent. Ihnen drohen physischen Folgen wie Prellungen, Schmerzen, Wunden, Frakturen mit notwendigen Operationen sowie psychische Folgen wie Sturzangst mit zunehmender Immobilität und verringerter Lebensqualität. Obwohl 30% aller Stürze präventiv verhindert werden könnten, belaufen sich die jährlichen Kosten für Sturzbehandlungen auf mehr als 500 Millionen Euro.

Systeme, die auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, analysieren Risikofaktoren, prognostizieren individuelle Sturzrisiken und gelten dadurch als aussichtsreiche digitale Unterstützung für die Sturzprävention im Pflegebereich. Bestehenden Systemen fehlen jedoch einige relevante Risikofaktoren, darunter etwa Medikationsdaten, die technisch und rechtlich nur komplex zugänglich sind. Damit kann das Potential KI-basierter Systeme für die Sturzprävention bisher nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Die Datenverarbeitung, die die vorliegende DSFA adressiert, soll es daher erlauben, die für eine Risikobewertung entsprechend etablierten Pflegestandards relevanten Daten dem Personal in den Einrichtungen digital verfügbar zu machen sowie den Datenzugang für KI-Forschende zu verbessern. Dazu soll in einem ersten Schritt in jeder Einrichtung ein generatives Machine-Learning-Modell trainiert werden.

Der ursprünglich geplante Einsatz von Verfahren des kollaborativen Lernens (z.B.

privacy-preserving federated learning) wurde verworfen, nachdem umfangreiche Tests im Projekt deutlich gemacht haben, dass *ein* Vorhersagemodell, das auf beiden Datensätzen, jeweils einer aus jeder Einrichtung, trainiert wird, schlechtere Vorhersagen für das Sturzrisiko liefert als zwei Modelle, die jeweils auf einem einrichtungsspezifischen Datensatz trainiert werden.

Dazu werden mindestens pseudonymisierte, wenn möglich vollständig anonymisierte Daten aus zwei großen pflegerischen Institutionen, der Charité Universitätsmedizin Berlin und dem Evangelischen Geriatriezentrum Berlin, zum Training der Modelle verwendet. Um die Privatsphäre der Patient:innen zu wahren, werden deren Daten die jeweilige Einrichtung insofern nie verlassen, als lediglich autorisierte Personen aus dem Projektteam darauf Zugriff erhalten und am Training der Modelle beteiligt sind. In einem zweiten Schritt werden anhand dieser Modelle synthetische, nachweisbar anonyme Daten erstellt und für das Training des Sturzvorsagemodells verwendet. Die synthetischen Daten sollen zudem in einem dezentralen Repository bereitgestellt werden, um von KI-Forschenden und Pflegepersonal genutzt werden zu können.

2.1 Akteure und Akteurskonstellationen

Der gesellschaftliche Kontext, in dem die hier adressierten Datenverarbeitungsverfahren durchgeführt werden, ist insbesondere von vier Akteursgruppen geprägt, die in verschiedener Weise Einfluss auf die Datenverarbeitung nehmen können und nehmen oder von ihr betroffen sind.

Die größte Akteursgruppe bilden die von der Datenverarbeitung Betroffenen (1). Darunter fallen (1.1) jene Patient:innen der Charité und des Evangelischen Geriatriezentrums Berlin, deren personenbezogenen Daten in den Datensätzen eingeschlossen sind, die zum Zwecke der in dieser DSFA behandelten Datenverarbeitung in pseudonymisierter bzw. anonymisierter Form als relevante Trainingsdaten für ein generatives KI-Modell zur Erzeugung von synthetischen Daten im Anwendungsfall Sturzprävention verwendet werden. Darunter fallen aber auch (1.2) jene Patient:innen, für die nach Fertigstellung des Sturzassessmentsystems in der praktischen Anwendung mit dem System das Sturzrisiko vorhergesagt wird. Und darunter fallen (1.3) die Anwender:innen, d.h. die Pflegekräfte, die das Sturzassessmentsystem verwenden, deren Nutzung vom System dokumentiert wird, nicht zuletzt aus Datenschutzgründen zum Nachweis der rechtmäßigen Verarbeitung von Patient:innendaten, und die in ihrer Arbeitstätigkeit vom System beeinflusst werden.

Eine zweite Akteursgruppe bilden Verantwortliche (2). Verantwortlich im Anwendungsbereich der DSGVO ist, wer „allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet“ (Art. 4 Nr. 7 DSGVO). Im Rahmen des Projekts sind die Projektpartner (2.1) gemeinsam Verantwortliche und haben einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Im späteren Einsatzkontext werden die Einrichtungen, die das Sturzassessmentsystem betreiben und zur Sturzprävention verwenden, die Verantwortlichen sein (2.2). Darüber hinaus können die Nutzer:innen der im dezentralen Repository bereitgestellten Daten mögliche Verantwortliche sein, einerseits Forscher:innen (2.3), andererseits KI-Entwickler:innen (2.4).

Eine dritte Akteursgruppe bilden Betroffenenvertretungen (3), darunter die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, aber auch die Berliner Patient:innenbeauftragte, die Patient:innenfürsprecher:innen in den einzelnen Einrichtungen sowie Verbraucher:innenschutzorganisationen.

Eine vierte Akteursgruppe bilden mögliche Dritte (4), die weder Projektbeteiligte oder andere zukünftige Verantwortliche noch Betroffene noch deren Vertretungen sind.

Unter den Projektpartnern im Forschungsprojekt sind solche, die Teil von Gesundheitseinrichtungen sind, die in Zukunft absehbar das Sturzassessmentsystem betreiben und zur Sturzprävention verwenden werden (Charité und EGZB), solche an wissenschaftlichen Einrichtungen sowie ein wirtschaftlich tätiger Entwickler und Anbieter einer Sturzassessment-App.

2.2 Interessen und Interessenkonstellationen

Die Partner im Projekt sind gleichberechtigt. Obwohl einige Partner einen pflegepraktischen Hintergrund haben und in der Pflege als Verantwortliche für Qualitätssicherung tätig sind, sind keine eigentlichen Pflegekräfte beteiligt. Die Mehrzahl der Projektpartner ist von wissenschaftlichem Interesse getrieben, ein Partner ist wirtschaftlich tätig, aber alle eint das Ziel, die Pflege zu verbessern, vor allem im Hinblick auf die Sturzprävention.

In späteren Einsatzkontext werden pflegerische oder medizinisch-pflegerische Einrichtungen das Sturzassessmentsystem betreiben, das von Pflegekräften genutzt wird, um Patient:innen hinsichtlich ihres Sturzrisikos zu bewerten und angemessene Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu ergreifen. Die Pflegekräfte sind Teil einer hierarchischen Arbeits- und Pflegeordnung, den Einrichtungen und Vorgesetzten untergeordnet, die Arbeitsvorgaben machen und -ergebnisse kontrollieren, einschließlich der Nutzung des Sturzassessmentsystems und der daran anschließenden Entscheidung über und Durchführung von Schutz- und Interventionsmaßnahmen. Die Dokumentation, die im Zuge der Nutzung des Sturzassessmentsystems erzeugt wird, unter anderem zur Herstellung von Nachvollziehbarkeit über die pflegerische bzw. medizinisch-pflegerische Behandlung sowie zur Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, ist grundsätzlich auch zur Arbeitskontrolle nutzbar. Die Einrichtungen entscheiden grundsätzlich ohne Konsultation der Pflegekräfte über die Einführung und den Einsatz des Sturzassessmentsystems sowie die Einsatzbedingungen und -vorgaben, jedoch vor dem Hintergrund der Mitbestimmungsvorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes. Die Pflegekräfte sind dem Sturzassessmentsystem grundsätzlich „ausgesetzt“ und müssen es so nehmen, wie es ist.

Die Patient:innen, deren personenbezogene Daten für die Entwicklung des Sturzassessmentsystems verwendet werden, sind nicht einbezogen; sie können weder über die Verwendung der Daten mitentscheiden noch über die Gestaltung des Vorhersagemodells bzw. des Sturzassessmentsystems.

Die Patient:innen, die im Einsatzkontext mit dem Sturzassessmentsystem konfrontiert sind, sind dem System grundsätzlich auch „ausgesetzt“, haben keine Kontrolle über die Eingabe von Daten und die Ausgabe der Ergebnisse. Ihre Kontrolle über die Durchführung von Schutz- und Interventionsmaßnahmen, die vom Sturzassessmentsystem vorgeschlagen werden, bleibt davon unberührt. Inwieweit sie das Vorhersagesystem, die getroffene Vorhersage und die vorgeschlagenen Maßnahmen verstehen (können), ist einer der Punkte, die im Projekt adressiert werden müssen.

3 Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss im Hinblick auf den dabei verfolgten Zweck notwendig und verhältnismäßig sein. Die dargestellten Use cases verfolgen zwei übergeordnete Zwecke:

Eine Übersicht über den „Normalverlauf“ der Verarbeitungstätigkeiten in den sechs betrachteten Use cases findet sich zusammen mit den entstehenden Risiken sowie den für erforderlich und wirksam erachteten Abhilfemaßnahmen in Abb. 2 (sowie in der externen Datei **Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung.svg**) (ohne die besonderen Risiken im Zusammenhang mit dem Verfügbarmachen der Daten). Eine Übersicht über die Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Anonymisieren, Synthetisieren und Datenteilen (mit Überschneidungen zur vorhergehenden Grafik) findet sich in Abb. 3 (sowie in der

externen Datei **Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung - Anonymisieren, Synthetisieren, Datenteilen.svg**).

3.1 Zweck 1: Sturzprävention

Beabsichtigt wird die Risikoreduktion der knapp fünf Millionen in Deutschland registrierten Sturzereignisse, woraus die Verbesserung der Qualität der Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen der Behandlung abgeleitet wird. Dies dient dem Zweck der Sturzprävention Betroffener. Um diesen Zweck zu erreichen, soll die sturzbezogene Vorhersagekraft der unterschiedlichen Daten, die in den standardisierten Sturz-Assessments erhoben werden, analysiert werden. Zudem soll untersucht werden, welche weiteren routinemäßig erhobenen Patient:innen oder Behandlungsdaten eine Verbesserung der Vorhersage von Sturzereignissen erlauben. Schließlich soll untersucht werden, welche Daten bestimmte konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Sturzereignissen oder der Schwere ihrer Folgen indizieren.

Die Verwendung der ML-Modelle zur Sturzprävention in der Pflegepraxis (Use Case 6) ist für diesen Zweck grundsätzlich geeignet. Gleich geeignete, mildere Mittel sind derzeit nicht ersichtlich. Bei jährlich knapp 5 Millionen registrierten Sturzereignissen in Deutschland mit der Folge von sich auf mehr als 500 Millionen Euro belaufenden jährlichen Kosten für Sturzbehandlungen ist die Datenverarbeitung mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität der Vorhersage von Sturzereignissen und damit verbunden eine Risikoreduktion von Sturzereignissen darüber hinaus im Interesse der Allgemeinheit sowie im Interesse der Betroffenen angemessen.

3.2 Zweck 2: Erleichterung wissenschaftlicher Forschung

Zwar entwickeln oder verfügen viele Einrichtungen im Gesundheitssektor über geeignete Daten-Infrastrukturen, um Daten zu sammeln. Die Weitergabe dieser Daten an KI-Entwickelnde ist jedoch aus rechtlichen und technischen Gründen oft schwierig. Neben dem Zweck der Sturzprävention Betroffener verfolgen die vorliegenden Verarbeitungstätigkeiten damit auch den Zweck der Erleichterung wissenschaftlicher Forschung.

Die Anonymisierung von Daten zur Verwendung im Forschungsprojekt und darüber hinaus (Use Cases 1 und 2), die Verwendung anonymisierter Daten zum Training von ML-Modellen zur Erzeugung von synthetischen Daten und die Bereitstellung von Daten in einem dezentralen Datenrepository sind für diesen Zweck geeignet.

3.3 Abgrenzung von „benachbarten“ Zwecken

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Datenschutzfolgenabschätzung ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern an der potentiellen Produktion eines kommerziell genutzten Produktes mitgewirkt wird. Überdies sind weitere Nutzungsmöglichkeiten in der Praxis - etwa durch Versicherungen - noch auszuloten.

3.4 Verwendete Kategorien personenbezogener Daten

Die verwendeten Kategorien personenbezogener Daten umfassen die für den Anwendungsfall Sturzprävention relevanten Daten. Darunter fallen die in den zwei pflegerisch-tätigen Institutionen (Charité und EGZB) erfassten klinischen Routinedaten, etwa Medikation, kognitive Einschränkungen, Vitalparameter, Laborwerte, Vorerkrankungen sowie psychologische und physiologische Fitness/Gebrechlichkeit.

Zusätzlich werden Fotos, Videos und Gangbilder verwendet.

3.5 Analyse der einzelnen Verarbeitungstätigkeiten

Die Arbeiten im Projekt und die spätere Verwendung der Projektergebnisse in der Praxis lassen sich in folgende Verarbeitungstätigkeiten (Use Cases) aufteilen.

Eine Übersicht über den „Normalverlauf“ der Verarbeitungstätigkeiten in den sechs betrachteten Use cases findet sich zusammen mit den entstehenden Risiken sowie den für erforderlich und wirksam erachteten Abhilfemaßnahmen in Abb. 2 (sowie in der externen Datei **Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung.svg**) (ohne die besonderen Risiken im Zusammenhang mit dem Verfügbarmachen der Daten). Eine Übersicht über die Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Anonymisieren, Synthetisieren und Datenteilen (mit Überschneidungen zur vorhergehenden Grafik) findet sich in Abb. 3 (sowie in der externen Datei **Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung - Anonymisieren, Synthetisieren, Datenteilen.svg**).

3.5.1 Anonymisieren von Daten zur Verwendung im Forschungsprojekt (Use Case 1)

Die in den beteiligten Einrichtungen vorliegenden KIS-/PIS-Daten werden auf der Basis von im Projekt formulierten Anforderungen extrahiert und dem Projekt zur Verfügung gestellt (N 1.1). Soweit die Daten durch die Einrichtungen bei der Extraktion noch nicht ausreichend anonymisiert wurden, werden sie im Rahmen des Projekts (weiter) anonymisiert (M 1.1.1), bis im Projekt zu definierende Anforderungen an die Anonymitätseigenschaften der Daten erfüllt sind (M 1.1.2). Das Projekt wird die Einrichtungen bei der Anonymisierung der Daten unterstützen, einerseits mit der Ausarbeitung von Anonymisierungskonzepten (M 1.1.1), andererseits indem ihnen Rückmeldung zum Stand der erreichten Datenanonymisierung und zu möglichen Verbesserungen gegeben wird. Im Ergebnis sollen die Daten bei der Verwendung im Forschungsprojekt nachweisbar hinreichend anonym sein (N 1.4).

3.5.2 Anonymisieren von Daten zur Verwendung über das Forschungsprojekt hinaus (Use Case 2)

Das beabsichtigte spätere Teilen der bislang nur zur projekt-internen Verwendung und mit einem gemeinwohlorientierten Ziel anonymisierten Daten mit einem ausgewählten Kreis Datenempfänger (Data Sharing; N 1.12) sieht sich gleichsam höheren Risiken ausgesetzt. Dazu zählen bereits identifizierte use-case-spezifische Risiken, etwa das höhere Risiko einer Reidentifizierung der Daten durch wiederum Dritte. Insbesondere da der Kreis potenzieller Datenempfänger noch nicht festgelegt wurde und deren Absichten und Zweckausrichtungen somit noch unbekannt sind, ergeben sich allerdings wohl auch use-case-agnostische Risiken und sogar unidentifizierte Risiken. Während der Prozess der Anonymisierung der Daten zur Verwendung über das Forschungsprojekt hinaus mit der projekt-internen Anonymisierung zwar im Ablauf gleichläuft, sind daran mithin höhere Sicherheitskriterien anzulegen (M 1.12.1).

3.5.3 Verwendung von anonymisierten Daten zum Training von ML-Modellen zur Erzeugung synthetischer Daten (Use Case 3)

Im Vorfeld der angestrebten Aufbereitung synthetischer Daten trainiert ein Generator die bisweilen anonymisierten Daten auf einem Modell (N 1.6). Um dabei ein falsches oder unpassendes Verfahren ausschließen zu können, wurden vorab Kriterien und ein Verfahren zur Gewährleistung der Integrität und Geeignetheit des Modelltrainings festgelegt (M 1.6.1). Zudem beugen Integrationstests, ein Code-Review nach dem Vier-Augen-Prinzip und ein mehrstufiger Freigabeprozess einer fehlerhaften Implementation des Verfahrens vor (M 1.6.2). Die Vermeidung einer Identifizierbarkeit der Daten auf dem Generatormodell (Membership Inference Attack), folglich die Wahrung der Anonymität, kontrollieren wiederum festgelegte

Prüfkriterien und ein Prüfverfahren (M 1.7.2) sowie eine Abschottung des Generatormodells (M 1.7.1). Während der Synthetisierung (N 1.8) stellen Metriken, Verfahren und Tests die Datenqualität sicher (M 1.8.1). Im Ergebnis liegen schließlich synthetische Daten vor (N 1.9), für deren Anonymität vorab festgelegte Prüfkriterien und Prüfverfahren sorgen.

3.5.4 Verwendung von Daten zur Verbesserung der Sturzprävention und zum Training von ML-Modellen zur Sturzvorhersage (Use Case 4)

Die vorliegenden Datenbestände der Routine-Versorgung sollen es ermöglichen, outcome-relevante Muster erkennen zu können, um daraus Empfehlungen zur Verbesserung der Behandlung im Sinne einer leitlinienkonformen und qualitätsbasierten Behandlung abzuleiten. Unter Zugrundelegung der aus den KIS-/PIS-Systemen bereitgestellten Originaldaten (N 1.2), der vollständig anonymisierten Daten (N 1.5) sowie der erzeugten synthetischen Daten (N 1.11) werden dazu ML-Modelle zur Sturzrisikovorhersage entwickelt und miteinander verglichen, um sicherzustellen, dass das auf den synthetischen Daten trainierte Vorhersagemodell (N 1.13) die erforderliche Vorhersagequalität besitzt. Dieses Modell wird dann für die spätere Verwendung angemessen implementiert, etwa in Form von Docker-/ Kubernetes-Laufzeitumgebungen (N 1.14).

3.5.5 Bereitstellung von Daten in einem dezentralen Datenrepository (Use Case 5)

Ein dezentrales Datenrepository soll es erlauben, umfangreiche klinisch-pflegerische Datenbestände unter Wahrung der Rechte der Pflegebedürftigen für die pflegerische Versorgung und Forschung sowie für die Entwicklung von KI-Anwendungen verfügbar und nutzbar zu machen. Die zur Verfügung gestellten pflegerisch-klinischen Behandlungsdaten sollen sich dabei auf die Gebiete Sturz, Delir und Medikation erstrecken.

Im Rahmen des Forschungsprojekts ist auf der Basis einer Risikoanalyse entschieden worden, dass ausschließlich synthetische Daten (VT 3) im Datenrepository bereitgestellt werden sollen, nicht jedoch „nur“ anonymisierte Daten (VT 2).

3.5.6 Verwendung der ML-Modelle zur Sturzprävention in der Pflegepraxis (Use Case 6)

In der Pflegepraxis erlangen speziell geschulte und weitergebildete Pflegefachkräfte von den entwickelten Sturzrisikovorhersage-Modellen Kenntnis über die Einstufung eines Sturzrisikos (N 2.3) sowie diesbezügliche Risikofaktoren (N 2.4). Erweisen sich diese Ergebnisse als korrekt, lassen sich somit aus der Sturzrisikovorhersage empfohlene (Sturz-)Schutzmaßnahmenvorschläge ableiten und in der Pflegepraxis umsetzen. Alle Datenzugriffe, Nutzdaten, Systemausgaben und (nicht) ergriffene Maßnahmen werden dabei nach dem Transparenzprinzip dokumentiert (N 5.1).

3.6 Benennung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Zweckbindung

Die wesentliche Maßnahme, um die Bindung einer Verarbeitungstätigkeit für einen ausgewiesenen Zweck sicherzustellen, besteht im Allgemeinen darin, pseudonymisierte und anonymisierte Daten, bei denen der Personenbezug soweit wie möglich aufgehoben oder unter Bedingungen gestellt ist, zu verwenden und die Datenbestände, Kommunikationsbeziehungen und Teilprozesse dieser Verarbeitungstätigkeit von anderen Verarbeitungstätigkeiten zu trennen.

Im vorliegenden Vorhaben ist, wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, bereits in der ersten Phase der Datennutzung eine Pseudonymisierung der Daten vorgesehen. Ein Zugriff auf diese pseudonymisierten Daten wird nur der Projektleitung und einer durch die Projektleitung namentlich benannten Person

gewährt. Für die zugehörige Re-Identifikationsliste sind wiederum weder die Projektleitung, noch andere Personen aus dem Projektteam, sondern lediglich Mitarbeiter des HDP-Teams zugriffsberechtigt und damit in der Lage, eine Zuordnung der genutzten Pseudonyme zu den vollständigen Patientendaten vornehmen zu können.

In der zweiten Phase der Datennutzung beschränkt sich der Nutzerkreis der Zugriffsberechtigten für die pseudonymisierten Daten auf die Projektmitarbeitenden an der Charité sowie die Leitung des Instituts für Medizinische Informatik. Die Administration dieser Verzeichnisrechte erfolgt durch einen Beauftragten des Instituts für Medizinische Informatik. Die Daten werden über einen gesicherten Kanal mit den Partnern der BHT geteilt. Es ist weiterhin vorgesehen, die Daten zum Zweck von Qualifikationsarbeiten mit namentlich benannten Studierenden zu teilen. Hierzu wird ein Formular zur Datenweitergabe unterzeichnet, in dem die Studierenden bestätigen, dass sie die Arbeiten nur zum Zwecke der Qualifikationsarbeiten verwenden und die Daten anschließend vernichten. Der Projektleiter hält ein namentliches Verzeichnis aller Qualifikationsarbeiten. Die Charité und die Berliner Hochschule für Technik erhalten nur Pseudonyme (PSN) und pseudonymisierte medizinische Daten (MDAT), um auf der Basis Analysen zur Datenqualität und Vergleichbarkeit der Datensätze durchzuführen und Aussagen zur Datenqualität zurückzuliefern. Insbesondere zum Aspekt der „Wahrung der Rechte der Pflegebedürftigen“ werden Analysen zur Re-Identifizierbarkeit der Daten durchgeführt, die in einem Amendment zum Ethikantrag beschrieben werden. Diese Analysen basieren auf den pseudonymisierten Daten und dienen dazu, auf der Grundlage der pseudonymisierten Daten dazu Reidentifikationsrisiken festzustellen. Die Analysen werden nur durch eine namentliche vom Projektleiter gepflegte Liste an benannten Personen der BHT und der Charité durchgeführt. Ergebnisse werden mit dem HDP-Team geteilt und diskutiert und dienen dazu den Pseudonymisierungsprozess der Charité zu verbessern. Bei diesen Analysen handelt es sich zugleich um den Nachweis (Art. 24 Abs. 1 DSGVO), dass die Pseudonymisierung einen wirksamen Schutz im Sinne des Art. 25 Abs. 1 DSGVO bietet.

In der dritten und vierten Phase der Datennutzung werden schließlich anonyme, nicht personenbezogene Daten verwendet.

3.7 Benennung weiterer geplanter Schutzmaßnahmen

Über die Maßnahmen zur Sicherstellung der Zweckbindung (siehe 3.6) sowie die sich aus den konkret identifizierten Grundrechtsrisiken ergebenden Maßnahmen (siehe 6 und 7) hinaus sind Schutzmaßnahmen in den folgenden Kategorien geplant oder bereits umgesetzt (siehe 7.1).

- Integrität
- Vertraulichkeit
- Verfügbarkeit
- Nichtverkettbarkeit
- Transparenz
- Intervenierbarkeit

3.8 Benennung weiterer Anforderungen der DSGVO

Während des Projekts sind die erforderlichen Dokumentationen zu führen, vom Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten bis zu den einzelnen Datenschutzkonzepten, Anonymisierungskonzepten sowie Anonymisierungs- und Nutzungsprotokollen.

3.9 Benennung der Verantwortlichen

Die Projektpartner sind gemeinsam Verantwortliche im Sinne von Art. 26 DSGVO. Ein entsprechender

Vertrag wurde von den Beteiligten abgeschlossen.

4 Rechtsgrundlagen und Verantwortlichkeit

4.1 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten liegt zunächst ein Eingriff in die Rechte und Freiheiten der davon betroffenen Person vor, der somit zu rechtfertigen ist. Eine solche Rechtfertigung setzt die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO, der ePrivacy Directive und der sich darauf stützenden mitgliedstaatlichen Regelungen und des sektorspezifischen Rechts voraus. Aus Art. 5 DSGVO ergeben sich die ihnen zugrundeliegenden Anforderungen in Form der Grundsätze der Verarbeitung. Demnach muss die Verarbeitung personenbezogener Daten insbesondere den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, der Transparenz, der Zweckbindung, der Datenminimierung, der Speicherbegrenzung sowie der Integrität und Vertraulichkeit folgen. Diese Grundsätze der Verarbeitung einzuhalten, sie auf eine Rechtsgrundlage zu stützen und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen zu treffen, ist Aufgabe des Verantwortlichen.

4.1.1 Personenbezogene Daten

Der Anwendungsbereich aller Rechtsgrundlagen der DSGVO setzt die Verarbeitung personenbezogener Daten voraus. Art. 4 Nr. 1 DSGVO definiert personenbezogene Daten als „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden ‚betroffene Person‘); als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“.

4.1.2 Gesundheitsdaten

Art. 9 Abs. 1 DSGVO führt eine Reihe besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf, deren Verarbeitung grundsätzlich untersagt ist, es sei denn, eine der in Abs. 2 aufgezählten Ausnahmen ist einschlägig. Dazu zählen auch Gesundheitsdaten, nach der Legaldefinition des Art. 4 Nr. 15 DSGVO also alle Daten, die die Gesundheit einer Person unter allen Aspekten, also körperlich wie geistig, betreffen und aus denen Informationen über den (auch zukünftigen) Gesundheitszustand der Person hervorgehen. Bei den klinischen Routinedaten handelt es sich somit um Gesundheitsdaten.

4.1.3 Verarbeitung

Den Begriff der Verarbeitung definiert Art. 4 Nr. 2 DSGVO als „jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung“. Mit anderen Worten stellt somit nahezu jeder Umgang mit personenbezogenen Daten eine Verarbeitung im Sinne der DSGVO dar.

Das Projekt zielt darauf ab, jeweils zum frühestmöglichen Zeitpunkt die vorliegenden personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Soweit möglich, geschieht die Anonymisierung der Daten bereits, bevor sie dem Projekt zur Verfügung gestellt werden, etwa im Fall der Daten des EGZB. Andernfalls werden die Daten

nach dem Stand der Technik vom Projekt anonymisiert, so im Fall der Daten der Charité. Die Projektpartner sind sich über die Grenzen der derzeit verfügbaren Anonymisierungsmaßnahmen bewusst und haben, unter anderem nach Rücksprache mit Expert:innen aus dem Advisory Board des Projekts, die Entscheidung getroffen, im Rahmen des Projekts grundsätzlich alle Daten als personenbezogene Daten zu behandeln und unbeachtlich möglicher anderer Einschätzungen in dieser Frage alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und -freiheiten zu treffen. Im Rahmen des Projekts wird gesondert zu prüfen sein, ob die synthetischen Daten, die im Projekt erzeugt werden sollen, in einer Weise erzeugt worden sind, dass die betroffenen Personen nicht oder nicht mehr identifiziert werden können, und diese Daten somit nicht unter den Begriff der personenbezogenen Daten fallen (Erwägungsgrund 26 DSGVO).

4.2 Verantwortlichkeit

Eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten setzt die Bestimmung einer Stelle voraus, die für die Verarbeitung verantwortlich ist. Die DSGVO gibt verarbeitenden Stellen allerdings die Möglichkeit, auch in gemeinsamer Verantwortung eine Verarbeitung zu betreiben: Nach Art. 26 Abs. 1 DSGVO sind zwei oder mehr Verantwortliche dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung gemeinsam festlegen. Besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit, müssen die verschiedenen Akteure jedoch nicht zwangsläufig gleichwertig verantwortlich für dieselbe Verarbeitung personenbezogener Daten sein. Stattdessen reicht es bereits aus, wenn diese Akteure in die Verarbeitung personenbezogener Daten in verschiedenen Phasen und in unterschiedlichem Ausmaß einbezogen sind. So kann beispielsweise eine gemeinsame Verantwortlichkeit für die Phase der Erhebung bestehen, während die Speicherung der Daten in getrennter Verantwortlichkeit erfolgen kann.

Vorliegend wurde zwischen der Charité Universitätsmedizin Berlin, der Lindera GmbH, der Berliner Hochschule für Technik, der Alexander v. Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH und dem Evangelischen Geriatriezentrum Berlin eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 Abs 1 S. 2 DSGVO in Form eines Kooperationsvertrages getroffen. Darin haben die Parteien die Mittel und Zwecke der Verarbeitungstätigkeiten gemeinsam festgelegt.

Grundsätzlich dient eine solche Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen nach außen (im Verhältnis zu den betroffenen Personen) und innen (im Verhältnis der Verantwortlichen untereinander) unterschiedlichen Zielen.

Für das Außenverhältnis setzt Erwägungsgrund 79 DSGVO zunächst das Ziel, die Rechte und Freiheiten der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen zu schützen, indem die Verantwortlichkeiten klar zugeteilt werden. Zudem verpflichtet Art. 26 Abs. 2 DSGVO dazu, „die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsamen Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen“ in der Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit gebührend widerzuspiegeln und diesen das Wesentliche daraus zur Verfügung zu stellen. Diesen beiden Anforderungen wird der Kooperationsvertrag durch eine nähere Darstellung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der Parteien gerecht. Den Betroffenen wird dadurch im Sinne des Transparenzgebots in Art. 5 Abs. 1 lit a. DSGVO Einblick in die Verantwortungsstrukturen gewährt.

Für das Innenverhältnis legt Erwägungsgrund 79 DSGVO fest, dass auch die Verantwortung und Haftung der Verantwortlichen eine klare Zuteilung von Verantwortlichkeiten erfordern. Auf Grundlage von Art. 82 Abs. 4 DSGVO in Verbindung mit Abs. 2 S. 1 DSGVO gesetzlich normiert, wie auch vorliegend vertraglich festgehalten, haften die Parteien im Schadensfall gemeinsam gegenüber der betroffenen Personen, es sei denn, eine Partei kann nachweisen, dass sie für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, in keinerlei Hinsicht verantwortlich ist (Art. 82 Abs. 3 DSGVO). Damit dient der

vorliegende Kooperationsvertrag einem erleichterten Haftungsausgleich zwischen den beteiligten Akteuren.

4.3 Rechtsgrundlage

Gemäß dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit müssen nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO Rechtsgründe für die Verarbeitung vorliegen. Für jeden Verarbeitungszweck ist eine Rechtsgrundlage zu nennen. In Art. 6 DSGVO sind die Voraussetzungen für eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten nach der DSGVO abschließend aufgeführt. Dem in Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO normierten Grundprinzip, wonach personenbezogene Daten nur in rechtmäßiger Weise verarbeitet werden dürfen, wird daher durch Art. 6 DSGVO Rechnung getragen. Eine Datenverarbeitung darf daher nur dann vorgenommen werden, wenn mindestens einer der in Art. 6 DSGVO genannten Zulässigkeitstatbestände einschlägig ist.

Als allgemeines Gesetz tritt Art. 6 Abs. 1 DSGVO allerdings hinter die spezielle Normierung des § 25 Abs. 1 LKG zurück. Zur Bestimmung einer Rechtsgrundlage genießt § 25 Abs. 1 LKG somit Anwendungsvorrang.

Demnach dürfen Krankenhäuser „für krankenhauserne Forschungsvorhaben Patientendaten im für das Forschungsvorhaben erforderlichen Umfang erheben, speichern und nutzen, wenn die Patientin oder der Patient hinreichend aufgeklärt wurde und in die Datenverarbeitung für ein bestimmtes Forschungsprojekt eingewilligt hat.“ Zwar haben die betroffenen Patient:innen der Charité und des EGZB keine Einwilligungen erteilt. Nr. 3 des § 25 Abs. 1 LKG führt allerdings weiter aus, eine Einwilligung sei dann „nicht erforderlich, wenn im das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Geheimhaltungsinteresse der Patientin oder des Patienten erheblich überwiegt“.

Das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens ergibt sich an der bereits ausgeführten Kontextuierung der Verarbeitung: Jährlich gibt es knapp 5 Millionen registrierte Sturzereignisse in Deutschland. Über 35 Prozent der Personen über 65 Jahren stürzen mindestens einmal pro Jahr, bei Personen über 70 Jahren sind es bereits bis zu 42 Prozent. Damit verbunden sind physische Folgen wie Prellungen, Schmerzen, Wunden, Frakturen mit notwendigen Operationen, sowie psychische Folgen wie Sturzangst mit zunehmender Immobilität sowie verringerter Lebensqualität. Die jährlichen Kosten für Sturzbehandlungen belaufen sich auf mehr als 500 Millionen Euro. Dabei sind bis zu 30% aller Stürze präventiv verhinderbar. Pflegende stützen klinische Entscheidungen über Sturzassessment und -prävention derzeit meist auf vorhandene Expertenstandards, wie die vom DNQP, welche jedoch nicht ausreichend digitalisiert sind und so nur unzureichend den Weg ins konkrete pflegerische Handeln finden. Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Qualität der Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen der Behandlung zu verbessern und damit verbunden eine Risikoreduktion von Sturzereignissen.

Das Projekt versucht, die vom geltenden Datenschutzrecht geforderte Sicherung der Grundrechte und -freiheiten der Patient:innen rechtlich, organisatorisch und technisch so weit wie möglich nach vorne zu verlegen, damit Risiken für die Grundrechte und -freiheiten gar nicht erst entstehen. Das Projekt versucht dabei, die Angemessenheit und Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, vgl. Art. 25 Abs. 1 DSGVO, explizit und auf dem Stand der Technik nachzuweisen, vgl. Art. 24 Abs. 1 DSGVO. Den Projektpartnern ist bewusst, dass rechtliche, organisatorische und technische Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach Art. 25 und 32 DSGVO selbst auch wieder Risiken für Grundrechte und -freiheiten nach sich ziehen können, und versucht, auch diese Sekundärrisiken zu minimieren.

Das Projekt setzt auf frühzeitige Pseudonymisierung (bzw., im Falle des EGZB, auf die direkte Anonymisierung). Mit den pseudonymisierten Daten sollen dann ML-Modelle trainiert werden, mit denen dann synthetische Daten generiert werden können, die dann als Grundlage für die weitere Arbeit (die

Forschung sowie das Trainieren von Sturzvorhersagemodellen) genutzt werden und dabei auf personenbezogene Daten verzichten zu können. Ein Nachweis der Wirksamkeit der Pseudonymisierung (bzw. Anonymisierung) kann allerdings nicht nur ex ante und theoriegebunden geführt werden, wie in der juristischen Fachliteratur und entsprechenden Leitfäden offensichtlich angenommen wird, weil dort keine anderen als Ex-ante-Prüfungen von Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren und -methoden angesprochen werden (vgl. zuletzt den „Praxisleitfaden für die Anonymisierung personenbezogener Daten“ der Stiftung Datenschutz vom Dezember 2022), sondern muss auch ex post und auf der Basis der tatsächlich pseudonymisierten bzw. anonymisierten Daten geführt werden (datenschutzrechtlich: ein Audit). Im Projekt wird dazu ein Auditverfahren in Erweiterung des im angesprochenen „Praxisleitfaden für die Anonymisierung personenbezogener Daten“ vorgeschlagenen Vorgehensmodells entwickelt, mit der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde abgestimmt und umgesetzt. Dabei werden die Endpunkte beschrieben, es wird entschieden, ob das Audit auf dem ganzen Datensatz oder – zur Datenminimierung – auf einem Teildatensatz durchgeführt wird, und es werden angemessene Auditmethoden auf der Basis von Literaturanalysen und Best-Practices ausgewählt, um die Wirksamkeit nachzuweisen.

Damit ist deutlich, dass der Eingriff in die Rechte des Betroffenen infolge einer datenschutzgerechten Ausgestaltung des Forschungsvorhabens so gering wie möglich gehalten wird und nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck steht. Folglich überwiegt das Forschungsinteresse das Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen.

4.4 Verhältnismäßigkeit

Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss nach Art. 5 Abs. 1 DSGVO hinsichtlich der angestrebten Zwecke verhältnismäßig bzw. angemessen sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn ohne die Verarbeitung der Zweck nicht, nicht sicher oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. Für die Beurteilung ist ein objektiver Maßstab anzulegen. Es muss ein Zusammenhang zwischen den Daten und dem mit der Verarbeitung verfolgten Zweck bestehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten einem legitimen Zweck dient, geeignet ist, diesen Zweck zu erreichen, erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen (es also kein milderes, gleich effektives Mittel gibt), und angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne ist.

Eine Verarbeitung ist legitim, wenn ihr Zweck grundsätzlich im Bereich der dem Staate übertragenen Aufgaben liegt. Sie ist geeignet, wenn sie diesem Zweck grundsätzlich kausal dienen kann. Erforderlich ist sie, wenn kein milderes mittel geeignet ist, diesem Zweck vergleichbar effektiv zu dienen. Angemessen, oder verhältnismäßig im engeren Sinne, ist eine Verarbeitung, wenn die Schwere der Grundrechtseingriffe bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe steht. Dies setzt eine Rechtsabwägung voraus. Diese ist niemals nur rechtlich abhandelbar, sondern hat darüber hinaus immer auch eine politische Dimension.

4.4.1 Legitimer Zweck

Der übergeordnete Zweck der vorliegenden Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Risikoreduktion der knapp 5 Millionen in Deutschland registrierten Sturzereignisse, mithin der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit von Menschen. Da dieses Ziel nicht von Individuen allein verfolgt werden kann, liegt ein legitimer Zweck vor, der als Grundlage für eine rechtliche Verpflichtung oder die Wahrnehmung als Aufgabe im öffentlichen Interesse dienen kann.

Die Abwägung muss im konkreten Fall erfolgen. Als solcher gilt im Rahmen dieser DSFA die Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen der Behandlung, um das Sturzrisiko reduzieren zu können. Dies soll durch die Erstellung eines Datenrepositories und das Trainieren von Machine-Learning-Modellen erreicht

werden.

4.4.2 Geeignetheit

Die Geeignetheit ist mitunter aus einer technischen Perspektive zu beurteilen: Kann eine bestimmte Technologie dem angestrebten Zweck nicht dienen, ist ihr Einsatz zu untersagen.

Die im Datenrepository angelegten synthetischen, nicht-personenbezogenen Daten treffen Aussagen über für die Vorhersage von Sturzereignissen relevante klinische Routedaten wie Medikation, kognitive Einschränkungen oder Vitalparameter. Die Datenqualität ist daher hinreichend genau, um für das Training von Machine-Learning-Modellen verwendet zu werden. Diese Modelle wiederum sind technisch geeignet, Vorhersagen zu Sturzereignissen treffen zu können.

4.4.3 Erforderlichkeit

Auch bei der Bewertung der Erforderlichkeit, die in vielen datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen des Art. 6 Abs. 1 S. 1 DSGVO eine der wesentlichen Tatbestandsvoraussetzungen ist, muss eine technische Dimension berücksichtigt werden. Bei einem Zweck, der auch mit milderem technischen Mitteln erreicht werden kann, weil er – technisch bedingt – eine geringere Eingriffsintensität in Grundrechte aufweist, ist das mildere Mittel zu wählen und das ursprüngliche Mittel nicht einzusetzen. Die Evaluation eines potenziell milderen Mittels erfolgt mit Blick auf eine technische Dimension unter Berücksichtigung der Vorgaben aus Art. 25 DSGVO (Datenschutz durch Technikgestaltung). Darin sind Verantwortliche u.a. dazu verpflichtet, Technologien entsprechend dem Stand der Technik zu berücksichtigen und dem Grundsatz der Datenminimierung Folge zu leisten.

Die Vorhersage von Sturzereignissen im Rahmen einer Behandlung könnte zwar, wie bisher meist praktiziert, auch durch Einschätzungen insbesondere des zuständigen Pflegepersonals auf Grundlage der vorhandenen Expertenstandards erreicht werden. Dabei ist eine geringere Eingriffsintensität in die Grundrechte der Betroffenen anzunehmen. Diese Expertenstandards sind jedoch nicht ausreichend digitalisiert und finden so nur unzureichend den Weg ins pflegerische Handeln. Für die genaue Vorhersage von Sturzereignissen sind daher die Erstellung eines Datenrepositorys und das Trainieren von Machine-Learning-Modellen erforderlich.

4.4.4 Angemessenheit

Um einen Zweck zu erreichen, ist eine Verarbeitung nur dann angemessen, wenn die konkrete Interessenabwägung im Rahmen einer Zweck-Mittel-Relation zugunsten der Verantwortlichen ausfällt. Dazu sind die Interessen der Betroffenen mit den Interessen der Verantwortlichen an der Verarbeitung abzuwägen. Im Rahmen dieser Abwägungen sind auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen zu einzubeziehen, darunter medizinische Fragestellungen, aber auch soziale, wirtschaftliche oder psychologische.

4.5 Recht auf Information

Zur Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO obliegt es den Verantwortlichen, eine für die betroffene Person in nachvollziehbarer Weise erfolgende Verarbeitung sicherzustellen. Nachvollziehbarkeit lässt sich insbesondere durch die Erfüllung von Informationspflichten erreichen. Dazu bestimmt Art. 12 Abs 1 S. 1 DSGVO, der Verantwortliche habe geeignete Maßnahmen zu treffen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den Artikel 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser,

transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Dazu ist eine Datenschutzerklärung zu erstellen. Diese möge sich insbesondere auf Informationen über die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten, Datenübermittlungen und deren Empfänger:innen richten sowie darüber aufklären, wie die Betroffenen ihre Betroffenenrechte gegenüber den Verantwortlichen effektiv ausüben können, auch unter Inanspruchnahme der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

4.6 Technische und organisatorische Maßnahmen

Art. 24 Abs. 1 DSGVO verlangt, dass die Verantwortliche unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) umsetzt, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung datenschutzkonform ist. Datenschutzkonform ist sie, wenn sie die Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 DSGVO erfüllt, die Anforderungen nach Art. 32 DSGVO wirksam umsetzt, die Betroffenenrechte von Art. 12 bis 22 DSGVO wirksam gewährleistet, dies durch Technikgestaltung und Voreinstellungen umsetzt und durch Datenschutzmanagement begleitet.

Diese werden in Kapitel 8 dargestellt.

5 Durchführung der Schwellwertanalyse

Bei jeder Form der Verarbeitung, die aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, ist nach Art. 35 DSGVO vorab eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien. Die Verantwortlichen müssen also die Intensität der Beeinträchtigung für Betroffene und die Risiken für die Ausübung von Grundrechten einschätzen. Die Höhe des Risikos einer Verarbeitungstätigkeit lässt sich dabei mittels einer Schwellwertanalyse bestimmen. Drei Maßstäbe sind für die Bestimmung der Risikostufe der vorliegenden Verarbeitungstätigkeit geeignet.

5.1 Katalog des Art. 35 Abs. 3 DSGVO

Einen Maßstab bildet zunächst der in Art. 35 Abs. 3 DSGVO enthaltene, nicht abschließende Katalog mit Anwendungsfällen, die eine DSFA erforderlich machen. Fällt die Datenverarbeitung unter eines der folgenden Regelbeispiele, müssen die Verantwortlichen eine DSFA durchführen:

- a) Systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierter Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten, oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen. Dies umfasst unter anderem Scoring, Profiling und automatisierte Einzelentscheidungen
- b) Umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Art. 10. Dazu zählen Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse und philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeiten, Gesundheit und Sexualleben sowie genetische Daten
- c) Systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, etwa durch Videoüberwachung und Drohnen

Vorliegend ist besonders das Regelbeispiel des Art. 35 Abs. 3 lit. b von Bedeutung: Art. 9 DSGVO führt

eine Reihe besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf, zu denen auch Gesundheitsdaten zählen. Diese zu verarbeiten ist grundsätzlich untersagt und nur dann zulässig, wenn die im Gesetz aufgeführten Bedingungen erfüllt werden. Mit der Verarbeitung dieses Typs von Daten besteht somit ein hohes Risiko dafür, dass die gesteigerten Anforderungen der DSGVO nicht intensiviert im Sinne der Betroffenen erfüllt werden.

Bei den im Rahmen der Verarbeitungsvorgängen verwendeten klinischen Routinedaten handelt es sich um besonders schützenswerte Gesundheitsdaten (siehe Kapitel 5.1.2). Damit besteht ein hohes Risiko.

5.2 Kriterien des Art. 25 Abs. 1 DSGVO

Zudem gibt Art. 25 Abs. 1 DSGVO mehrere Kriterien vor, anhand derer das Risiko einer Datenverarbeitung festzustellen ist. Dazu zählen die Art, der Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere, die mit den Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen einhergehen.

Hinsichtlich des Umfangs der Verarbeitung sind in Bezug auf die Anzahl der Einzeldaten zu Personen, die Zeitdauer der Datensammlung, deren mögliche Verkettung, die Art der eingesetzten Technologie oder vulnerable Personen (z.B. Minderjährigen) eine besonderen Risiken festzustellen. In Bezug auf die Anzahl der Personen sind besondere Risiken allerdings zu bejahen, da der Datensatz der Charité 2.160.250 und der Datensatz des EGZB 13.000 Patient:innen umfasst.

5.3 Muss-Liste der Datenschutzkonferenz

Schließlich bietet die von der Datenschutzkonferenz bereitgestellte „Liste der Verarbeitungstätigkeiten, für die eine DSFA durchzuführen ist“ Unterstützung zur Feststellung der Risikostufe. Diese Liste ergänzt und konkretisiert wiederum die im Arbeitspapier 248 Rev. 1 „Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)“ beschriebenen Vorgehensweise. Nach dieser Leitlinie bringt eine Verarbeitung wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich, wenn mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:

- a) Vertrauliche oder höchst persönliche Daten
- b) Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen
- c) Datenverarbeitung in großem Umfang
- d) Systematische Überwachung
- e) Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen
- f) Bewerten oder Einstufen (Scoring)
- g) Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen
- h) Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung
- i) Betroffene werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert

Die Kriterien a), c), e) und f) treffen auf die vorliegenden Verarbeitungstätigkeiten zu.

Die Schwellwertanalyse kommt damit unter Anwendung der vier Maßstäbe zu dem Ergebnis, dass für diese Verarbeitungstätigkeiten eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO aufgrund eines hohen Risikos für die Betroffenen durchzuführen ist.

Unabhängig von der Schwellwertanalyse und ihrer Ergebnisse hat das Projekt KIP-SDM im Projektantrag die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung angekündigt.

6 Schwachstellen und Risiken

6.1 Methodik der Risikoanalyse

Im Rahmen des AP 4 wurden drei Workshops zur Risikoidentifikation, -analyse und -lösung mit verschiedenen Stakeholdern durchgeführt, die pflegewissenschaftliche und -praktische, technische und Datenschutz-Expertise sowie die Perspektive der verschiedenen Betroffenengruppen (Patient:innen und Pflegekräfte) eingebracht haben. Mit einzelnen Stakeholdern wurden anschließend weitere Gespräche für Nachfragen und Konkretisierungen geführt. Dabei wurde durchgängig versucht, die Stakeholder entsprechend ihrer Vorkenntnisse einzubinden, d.h. etwa durch den Verzicht auf eine explizite Bezugnahme auf juristische Konzepte und die Nutzung juristischer Termini.

Um zu identifizieren, wie, durch wen oder was und unter welchen Umständen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen ausgelöst werden können, wurde in folgenden Schritten vorgegangen:

1. Identifikation von möglichen unerwünschten Eigenschaften, Ereignissen oder Auswirkungen („Risiken“)
2. Zuordnung von Risiken zu Betroffenengruppen
3. Identifikation von möglichen Ereignis- oder Handlungsketten, die zu solchen Risiken führen können
4. Identifikation möglicher Risikoquellen („Angreifer“ im Sprachgebrauch der IT-Sicherheit)
5. Bewertung der Risiken
6. Identifikation von möglichen Maßnahmen zur Verhinderung der Risiken („Unterbrecher“) bzw. zu ihrer Kompensation bzw. Abmilderung

Soweit möglich, wurden die Risiken den entsprechenden Grundrechten und grundrechtlichen Schutzbereichen zugeordnet. Risiken, die nicht konkreten Grundrechten zugeordnet werden können, wurden explizit nicht von der Betrachtung ausgeschlossen, da ihre Identifikation durch die Stakeholder als ausreichend für die Notwendigkeit ihrer Adressierung im Projekt angesehen wird.

	Schwere				
sehr hoch		3	3	3	3
hoch		2	2	3	3
erhöht		1	2	2	2
gering		1	1	1	2
		gering	erhöht	hoch	sehr hoch
					Wahrscheinlichkeit

Abb. 1 Risikomatrix: Schwere der möglichen Auswirkungen eines Schadens / Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts

6.2 Darstellung der Risiken

Der „Normalverlauf“ der Verarbeitungstätigkeiten, die entstehenden Risiken sowie die für erforderlich und wirksam erachteten Abhilfemaßnahmen sind grafisch dargestellt. Anschließend sind die entstehenden Risiken in einer Tabelle zusammengefasst und aufbereitet.

Abb. 2 Grafische Darstellung des „Normalverlaufs“ der Verarbeitungstätigkeiten, der entstehenden Risiken sowie der für erforderlich und wirksam erachteten Abhilfemaßnahmen. Externe Datei: **Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung.svg**

Tabelle aller Risiken und ihrer Bewertungen (sowie der Bewältigungsmaßnahmen) – externe Datei: **Gesamtübersicht Risiken und Schutzmaßnahmen.pdf**

6.3 Besondere Risiken

6.3.1 Risiken für Grundrechte und -freiheiten durch die Anonymisierung und Synthetisierung („zweischrittige Anonymisierung“)

Die im Laufe der vorliegenden Verarbeitung erreichte Anonymisierung personenbezogener Daten kann ein zentrales Risiko für die Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen darstellen – in zweierlei Hinsicht: 1) wenn sie wirksam ist und 2) wenn sie nicht wirksam ist.

1) Wenn die Anonymisierung wirksam ist

Zwar sind öffentliche Stellen auch bei der Verarbeitung nicht-personenbezogener Daten an die Grundrechte gebunden (Art. 1 Abs. 3 GG). Die Pflicht privater Stellen, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen zu stützen, beschränkt sich allerdings auf Informationsverarbeitung im Anwendungsbereich der DSGVO. Damit sind private Stellen nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden.

Die mit der Anonymisierung einhergehende Entpflichtung der Verarbeiter vom Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen betrifft sowohl die Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen nach Art. 24 DSGVO als auch den Datenschutz durch Technikgestaltung nach Art. 25 DSGVO. Somit entfällt die Forderung der Umsetzung geeigneter technischer oder organisatorischer Maßnahmen, um die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. Auch von der Wahrung der in der DSGVO statuierten Betroffenenrechte, deren Funktionen die effektive Kontrolle der sie betreffenden personenbezogenen Daten und ihrer Verarbeitung durch die Betroffenen ist, werden die Verantwortlichen durch die Anonymisierung entpflichtet.

Darüber hinaus muss die Wirksamkeit der Anonymisierung als Schutzmaßnahme gemäß Art. 24 Abs. 2 DSGVO nachgewiesen werden. Ein dabei eingesetztes Nachweisverfahren stellt ein Risiko dar, weil das Nachweisverfahren wahrscheinlich über Re-Identifizierungsversuche umgesetzt werden muss.

2) Wenn die Anonymisierung nicht wirksam ist

Dass die Anonymisierung nicht wirksam ist, könne von der Verantwortlichen übersehen oder nicht erkannt werden. Die Daten werden dann als vermeintlich anonymisierte Daten weiterverarbeitet und genutzt, die daraus entstehenden Risiken aber nicht identifiziert und somit auch nicht bewältigt. In der Folge entstehen mögliche Risiken für alle einschlägigen Grundrechte und -freiheiten.

6.3.2 Risiken für Grundrechte und -freiheiten durch das/die konkret gewählte/n Anonymisierungs- bzw. Synthetisierungsverfahren in der zweischrittige Anonymisierung

Neben der Anonymisierung kann auch das gewählte Anonymisierungsverfahren selbst Grundrechtsrisiken bergen. Insbesondere in der Diskussion um Künstliche Intelligenz ist zwischenzeitlich weithin bekannt, dass Modelle maschinellen Lernens Verzerrungen in den Trainingsdaten aufgreifen und dadurch fehlerhafte Ergebnisse liefern. Beinhalten die im Rahmen des vorliegenden Anonymisierungsverfahrens verwendeten personenbezogenen Daten Verzerrungen, führt dies demnach zu Verfälschungen in den anonymisierten Daten. Werden diese anonymisierten Daten wiederum für das Training der Modelle maschinellen Lernens zur Sturzvorhersage verwendet, drohen deren Ergebnisse fehlerhaft zu sein und damit weitreichende medizinische Auswirkungen mit sich zu bringen. Vor diesem Hintergrund birgt das konkrete Anonymisierungsverfahren ein Risiko für das Grundrecht der Betroffenen auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG.

Darüber hinaus können auch synthetische Daten personenbezogen sein. Einerseits können generative KIs sich „erinnern“, also Datensätze „einfach“ reproduzieren, die in den Originaldaten vorhanden waren – der Personenbezug wird also faktisch nicht aufgehoben, aber die Verantwortliche könnte das übersehen und die Daten für anonymisiert erachten. Hier besteht das Risiko für das Grundrecht auf Datenschutz und, daraus folgend, mittelbar für alle anderen Grundrechte und -freiheiten. Andererseits können personenbezogene Daten als Folge sogenannter Halluzination bei generativen KIs entstehen. In diesem Fall sind die Daten aller Wahrscheinlichkeit nach inkorrekt, womit Risiken vor allem für das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie das Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens einhergehen.

Nicht zuletzt kann auch die Kombination der gewählten Anonymisierungs- und Synthetisierungsverfahren

Grundrechtsrisiken bergen. Die Synthetisierung als zweiter Schritt des zweischrittigen Anonymisierungsverfahrens könnte die Wirksamkeit der im ersten Schritt durchgeführten Anonymisierung unterminieren, verringern oder gar aufheben. In der Folge können dann nicht nur Re-Identifikationsrisiken, sondern auch alle Grundrechtsrisiken wieder auftreten.

6.3.3 Risiken durch schlechte Vorhersagemodelle für bestimmte Personen mit bestimmten Eigenschaften, die Vorhersagen zu Ungunsten der Personen treffen

Die Vorhersagequalität von Vorhersagemodellen ist nie gleich verteilt. Vorhersagemodelle können für bestimmte Personen mit bestimmten Eigenschaften Vorhersagen treffen, die signifikant schlechter sind als die für andere Personen.

Im Rahmen des Projekts sind die Fairnesseigenschaften der Vorhersagemodelle für unterschiedliche Personengruppen zu untersuchen. In engem Austausch mit Partnern und anderen Expert:innen aus Medizin und Pflege sind die jeweiligen Gründe für die Ungleichbehandlung zu eruieren und dann entsprechend geeignete und praktisch anwendbare Maßnahmen zu bestimmen und umzusetzen.

6.3.4 Risiken ausgelöst durch Betreiber:innen und Nutzer:innen des Datenrepositorys

Das mit dem Projekt verfolgte Ziel, die synthetischen Daten möglichst breit zur Verfügung zu stellen („Datenteilen“), um Forschung und Entwicklung im Bereich der Versorgung und von KI in der Pflege zu ermöglichen, erzeugt Risiken, die sowohl von den Betreiber:innen des vom Projekt gewählten Datenrepositorys ausgehen können als auch von den späteren Nutzer:innen der Daten.

Im Rahmen des Projekts sind die Risiken zu identifizieren und zu bewerten, um angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Ein Workshop mit den Projektbeteiligten wurde durchgeführt, es wurde Rücksprache sowohl mit dem Board of Representatives als auch mit Expert:innen aus dem Advisory Board des Projekts gehalten, eine Übersicht über die Risiken wurde erstellt und die Risiken wurden bewertet, Lösungs- und Bewältigungsansätze wurden identifiziert und expliziert. Im weiteren Verlauf des Projekts muss geklärt werden, welche der identifizierten Anforderungen von den möglichen Betreiber:innen des Datenrepositorys umgesetzt und durchgesetzt werden können und würden. Die Ergebnisse sollen dann die Auswahl des Datenrepositorys und der Betreiber:in informieren.

Abb. 3 Grafische Darstellung des Datenteilens, der entstehenden Risiken sowie der für erforderlich und wirksam erachteten Abhilfemaßnahmen. Externe Datei: [Übersicht Risikoidentifikation, -bewertung und -lösung - Anonymisieren, Synthetisieren, Datenteilen.svg](#)

7 Bestimmen der Schutzmaßnahmen für die Verarbeitungstätigkeiten

Die Darstellung des Levels der Anforderungen folgt RFC 2119:

- **MUSS / MÜSSEN:** Dieses Wort oder die Begriffe „ERFORDERLICH“ oder „SOLLEN“ bedeuten, dass die Definition eine absolute Anforderung der Spezifikation ist.
- **DARF NICHT / DÜRFEN NICHT:** Diese Phrase oder die Phrase „SOLL NICHT“ / „SOLLEN NICHT“ bedeutet, dass die Definition ein absolutes Verbot der Spezifikation darstellt.
- **SOLL / SOLLTE / SOLLEN / SOLLTEN:** Dieses Wort oder das Adjektiv „EMPFOHLEN“ bedeutet, dass es unter bestimmten Umständen triftige Gründe geben kann, einen bestimmten Punkt zu ignorieren, dass aber die gesamten Auswirkungen verstanden und sorgfältig abgewogen werden müssen, bevor ein anderer Weg eingeschlagen wird.
- **SOLL NICHT / SOLLTE NICHT / SOLLEN NICHT / SOLLTEN NICHT:** Diese Phrase oder die Phrase „NICHT EMPFOHLEN“ bedeutet, dass es unter bestimmten Umständen triftige Gründe geben kann, wenn ein bestimmtes Verhalten akzeptabel oder sogar nützlich ist, dass aber die vollen Auswirkungen verstanden und der Fall sorgfältig abgewogen werden sollte, bevor ein mit dieser Kennzeichnung beschriebenes Verhalten umgesetzt wird.
- **KANN / KÖNNEN:** Dieses Wort oder das Adjektiv „OPTIONAL“ bedeutet, dass eine Anforderung wirklich optional ist.

7.1 Zentrale technische und organisatorische Maßnahmen

Nachfolgend werden stichwortartig zentrale technische und organisatorische Maßnahmen aufgeführt, die

im Projekt getroffen wurden, um die identifizierten Risiken für die betroffenen Personen zu reduzieren:

- Pseudonymisierung und Anonymisierung: Es werden ausschließlich pseudonymisierte bzw., soweit möglich, anonymisierte Routinebehandlungsdaten aus den jeweiligen KIS/PIS extrahiert, ggf. werden die Daten anschließend weiter anonymisiert.
- Trennung von Teilprozessen und Daten: Daten werden so lange wie möglich separat gespeichert und verarbeitet, soweit sie überhaupt zusammengeführt werden.
- Restriktive Berechtigungskonzepte und Autorisierungsprozesse: Zugriffsmöglichkeiten von Mitarbeiter:innen aller Projektpartner auf Daten und Systeme werden sehr restriktiv vergeben.
- Abgesicherte Datenübertragung: Soweit überhaupt Daten übermittelt werden, geschieht das soweit möglich offline, sonst über einen verschlüsselten Kanal in einrichtungsinternen Netzen.
- Datenschutz- und Sicherheitskonzepte: Um alle Sicherheits- und Datenschutzerfordernungen zu gewährleisten, werden – oft einrichtungs- und verarbeitungstätigkeitsspezifische – Datenschutz- und Sicherheitskonzepte erstellt und implementiert.
- Datenschutz-Managementsystem: Im Projekt gibt es ein eigenes Arbeitspaket zu allen Datenschutzaspekten, in dessen Rahmen ein DSMS etabliert wurde.

7.2 Schutzmaßnahmen zu den identifizierten Schwachstellen und Risiken

Neben den vorher beschriebenen zentralen technischen und organisatorischen Maßnahmen wurden folgende Schutzmaßnahmen getroffen.

Die identifizierten Risiken und die diesbezüglich ergriffenen Schutzmaßnahmen wurden im Rahmen der Durchführung, Weiterentwicklung und Aktualisierung der DSFA ausführlich behandelt und nach Möglichkeit im Projektverlauf berücksichtigt. Dazu wird angegeben, welche Arbeitspakete (AP) im Projekt welche Risiken adressiert haben. Soweit sie nicht im Projektverlauf auch umgesetzt werden können, sondern etwa erst bei der Implementation der Projektergebnisse in eingesetzte KIS/PIS oder in der Anwendung des Sturzvorhersagesystems in der Pflegepraxis, werden die geforderten Maßnahmen dokumentiert und an nachfolgende Schritte der Entwicklung und Anwendung weitergereicht, damit sie dort umgesetzt werden können. Die Liste wurde im Laufe des Projekts stetig aktuell gehalten, die ergriffenen Maßnahmen und deren Ergebnisse wurden dokumentiert und es wurde auf die Ergebnisdokumentationen verwiesen.

Die nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen noch verbleibenden Restrisiken wurden im Laufe des letzten Projekthalbjahres zusammen mit den Partnern und weiteren Stakeholdern identifiziert und explizit ausgewiesen. Ziel des Projekts war, dass nur akzeptable Restrisiken bestehen bleiben oder solche, die in einer folgenden Einführung und Anwendung des Systems erfolgreich adressiert werden können.

Tabelle aller Risiken, ihrer Bewertungen sowie der Schutzmaßnahmen – **Gesamtübersicht Risiken und Schutzmaßnahmen.pdf**

In der ersten Version des Berichts war die Tabelle hier direkt eingebunden. Das hat sich aber aus mehreren Gründen als kontraproduktiv erwiesen: Sie war nicht gut konzipiert, weil die Verantwortlichkeit von APs und die getroffenen Maßnahmen in einer Spalte abgebildet waren; sie war schwer zu erweitern und zu aktualisieren; die Verbindung zu den Risiken war nur indirekt über die Risiko-Ref.-Nr., aber nicht direkt, wie in einer gemeinsamen Tabelle, abzulesen.

Ref.-Nr.	Risiko-Ref.-Nr.	Verantwortliche APs und getroffene Maßnahmen	Geplante Maßnahmen	Restrisiko
----------	-----------------	--	--------------------	------------

7.3 Schutzmaßnahmen zu den Risiken im Zusammenhang mit der (zweischrittigen) Anonymisierung

Das Projekt hat sich nicht allein der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung verschrieben, sondern in einem umfassenderen Sinne dem Schutz der Grundrechte und -freiheiten sowie der Interessen der Patient:innen und der Pflegekräfte, aber auch der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, sowohl im Projektverlauf als auch in der späteren Anwendung. Diesem Selbstverständnis entsprechend hat das Projekt sich zum Ziel gesetzt, keine Risiken unadressiert zu lassen. Die übergeordnete Schutzmaßnahme im Zusammenhang mit der zweischrittigen Anonymisierung im Projekt, d.h. eine „klassische“ Anonymisierung gefolgt von einer Synthetisierung, besteht darin, dass auch die Risiken, die sich im Zusammenhang mit der Verarbeitung, dem Verfügbarmachen und der weiteren Nutzung durch Datenempfänger:innen ergeben können, im Projekt identifiziert, bewertet und bewältigt werden – jedenfalls so, dass den nachfolgenden Nutzer:innen entsprechende Informationen bereitgestellt und Vorgaben gemacht werden. Das Projekt nutzt also auch eine wirksame und nachgewiesene Anonymisierung nicht zu einer „Flucht“ aus dem Datenschutzrecht.

Das Projekt verfolgt einen Zwei-Ebenen-Ansatz:

Erste Ebene: Die Verarbeitung der Daten im Projekt stützt sich auf § 25 Abs. 1 LKG als Rechtsgrundlage. Nach § 25 Abs. 2 LKG sind Patient:innendaten stets zu pseudonymisieren, soweit das Forschungsvorhaben mit pseudonymisierten Daten durchgeführt werden kann. Und nach § 25 Abs. 3 LKG dürfen diese Daten auch pseudonymisiert an einrichtungsübergreifende Forschungsvorhaben übermittelt werden. In diesem Zusammenhang dienen die im Projekt umgesetzten und ausgeführten Anonymisierungs- und Synthetisierungsmethoden der Erfüllung des Grundsatzes der Datenminimierung gem. Art. 5 Abs. 1 c) DSGVO. Für diese so erzeugten Daten wurde gezeigt, dass sie für den Zweck des Trainings eines Sturzrisikovorhersagemodells ausreichend sind.

Zweite Ebene: Gleichzeitig wurden die Anonymisierungs- und Synthetisierungsmethoden so ausgesucht, umgesetzt und durchgeführt, dass damit auch eine wirksame Anonymisierung der Daten einhergeht. Auf diese Weise wurde im Projekt gezeigt, dass die Daten, die für den Zweck des Trainings eines Sturzrisikovorhersagemodells ausreichend sind, wirksam anonymisierte Daten sind, also keine personenbezogenen, noch nicht einmal pseudonymisierte. Da dieser Nachweis gebracht werden konnte, impliziert das nicht nur, dass personenbezogene Daten für diesen Zweck nicht erforderlich waren oder sind, sondern auch, dass diese Daten (1) wegen der Wirksamkeit der Anonymisierung mit anderen Akteuren, vor allem Forscher:innen, geteilt werden können¹ (seit dem 22.03.2024 mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz dürfen datenverarbeitende Gesundheitseinrichtungen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 „die [...] rechtmäßig gespeicherten Gesundheitsdaten anonymisieren, um die anonymisierten Daten zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zwecken an Dritte zu übermitteln“) – nicht das Projekt selbst, aber die am Projekt beteiligten Einrichtungen Charité und EGZB, die das im Projekt entwickelte Verfahren und die Toolchain nutzen können, um die Daten entsprechend zu anonymisieren –, und (2) wegen der erfolgreichen Nutzung im Projekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für andere Datenempfänger:innen nützlich sein werden.

Vor diesem Hintergrund der originären Ziele des Projekts wird klar, dass das Projekt es als seine Aufgabe gesehen hat, im Laufe des Projekts genau die Schutzmaßnahmen zu entwickeln, umzusetzen und

¹ Vergleiche hierzu das Rechtsgutachten von Dr. Nicolai Culik, KWM LAW PartG mbB, „Veröffentlichung synthetisierter Gesundheitsdaten und hierauf basierender Modelle – Datenschutzrechtliche Bewertung der Studie ‚KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation‘“ vom 20. Oktober 2025, das dieses Ergebnis bestätigt hat.

anzuwenden, die die Risiken im Zusammenhang mit der zweischrittigen Anonymisierung wirksam bewältigen. Das Projekt hat erfolgreich erforscht, ob und wie diese zweischrittige Anonymisierung gestaltet und konzipiert, umgesetzt und durchgeführt werden muss, um nachweisbar wirksam anonymisierte Daten aus routinemäßig erhobenen Patient:innen- oder Behandlungsdaten, unter wirksamer Bewältigung aller Risiken für Grundrechte und -freiheiten der Patient:innen, zu erzeugen. Das Projekt hat diese zweischrittige Anonymisierung auch selbst wirksam gestaltet und konzipiert, umgesetzt und durchgeführt und somit wirksam anonymisierte Daten erzeugt. Somit können die beteiligten Einrichtungen diese Daten für weitere Forschung und Entwicklung in einem Repository verfügbar machen.²

8 Empfehlungen für die Verantwortlichen

Neben den vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz vor Grundrechtsrisiken wurden folgende weitere Maßnahmen empfohlen und umgesetzt:

- **Dokumentation / Handbuch zu Grenzen und Beschränkungen**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, wie und in welcher Form nachfolgenden Entwickler:innen, nutzenden Einrichtungen, Anwender:innen und möglicherweise aus Patient:innen Informationen über die Grenzen des Systems und möglichen Beschränkungen der Vorhersagekraft im Allgemeinen sowie für einzelne Patient:innengruppen im Besonderen bereitgestellt werden sollen.
- **A 1.12 Identifizierung von potenziellen Use Cases für die Nutzung der zur Verfügung zu stellenden Daten**
Um die Identifikation und Bewertung möglicher Grundrechtsrisiken, die sich beim Zugriff und bei der Nutzung von durch das Projekt zur Verfügung gestellten Daten ergeben zu können, zu erleichtern und zu verbessern, wird empfohlen, potenzielle Use Cases zu identifizieren, die mögliche Dateninteressierte mit den Daten verfolgen könnten.
- **A 2.1 Interpretierbarkeit abhängig von 1) med. Expertise; 2) Zielgruppe; 3) Zeit; 4) Anschlussfähigkeit**
Es wird empfohlen, für die Auswahl von Metriken und Methoden zur Herstellung und Sicherstellung von Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse der Sturzrisikovorhersage die unterschiedlichen Zielgruppen und deren Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Kontexte und Nutzungszwecke der bereitgestellten Erklärungen zu analysieren und sich dann im Projekt darauf zu einigen, wem die auszuwählenden Erklärungsmethoden was in welchem Kontext wofür erklären sollen.
- **A 2.2 Mitspracherecht von Patient:innen?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, welche Erwartungen an das Mitspracherecht von Patient:innen gestellt werden, damit daraus konkrete Anforderungen an die Gestaltung und Umsetzung von Interventionsmöglichkeiten für Patient:innen beim Einsatz eines KI-gestützten Sturzassessment-Systems abgeleitet werden können.
- **A 2.3 Stellenwert der Sturzrisikoeinschätzung?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, welchen Stellenwert der Sturzrisikoeinschätzung im Pflegeprozess eingeräumt werden soll, damit daraus konkrete Anforderungen für die Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zum Umgang mit Systemausgaben zu Risikoeinstufungen und Schutzmaßnahmenvorschlägen abgeleitet werden

² Zu diesem Ergebnis kommt auch das Rechtsgutachten von Dr. Nicolai Culik, KWM LAW PartG mbB, „Veröffentlichung synthetisierter Gesundheitsdaten und hierauf basierender Modelle – Datenschutzrechtliche Bewertung der Studie ‚KI in der Pflege – Sturz, Delir, Medikation‘“ vom 20. Oktober 2025.

können.

- **A 2.4 Wie viel Differenzierung bei Empfehlungen von (Sturz-)Schutzmaßnahmen?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, wie weit bei Empfehlungen des Systems bzw. Schutzmaßnahmenvorschlägen differenziert werden soll, damit daraus konkrete Anforderungen an die Systemgestaltung abgeleitet werden können.
- **A 2.9.1 Welche Anforderungen werden an wen oder was gestellt (von wem oder was erwartet)?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, welche Anforderungen an die verschiedenen Beteiligten im Pflegeprozess, vor allem an die Pflegekräfte, aber auch an das System gestellt werden sollen, was also von wem oder was erwartet wird, damit daraus Anforderungen an die Gestaltung des Systems, der Arbeitsteilung zwischen System und Pflegekräften, der Aus- und Weiterbildung der Pflegekräfte für den Umgang mit dem System etc. abgeleitet werden können.
- **A 2.9.2 Entscheidungsberechtigung in der Personalararchie Pflege?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, welche Erwartungen an die Entscheidungsberechtigung in der Personalararchie Pflege gestellt werden sollen, bzw. empirisch zu untersuchen, wie die konkreten Entscheidungsberechtigungen in der Personalararchie Pflege in der Praxis aussehen, um daraus konkrete Anforderungen an die Gestaltung und Umsetzung der Verantwortungsverteilung zwischen Einrichtung, System und Pflegekräften ableiten zu können.
- **A 3.1 Anforderungen an 1) Setting; 2) Zeit; 3) Einfachheit der Anwendung?**
Es wird empfohlen, im Projekt in AP 10 empirisch zu untersuchen, welche Anforderungen aus pflegepraktischer Sicht an das Setting, die Zeit sowie die Einfachheit und Nutzbarkeit der Anwendung bestehen, damit daraus konkrete Vorgaben für die Gestaltung und Umsetzung sowie für den Einsatz des Systems abgeleitet werden können.
- **A 3.2 Technik / Hardware: 1) Digitalkameras (→ Medienbrüche); 2) Smartphones / Tablets?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, welche Annahmen über und Anforderungen an die eingesetzte Technik, vor allem die Hardware, insbesondere Digitalkameras, Smartphones und/oder Tablets, gestellt werden sollen, bzw. zu ermitteln, welche Technik in Zukunft (zumindest in den am Projekt beteiligten Einrichtungen) in der Pflegepraxis zum Einsatz kommen werden oder sollen, um daraus konkrete Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung sowie Nutzungsvorgaben ableiten zu können.
- **A 3.4 Anforderungen Interoperabilität (Datenaufbereitung zur Übernahme in KIS / PIS)?**
Es wird empfohlen, sich im Projekt darüber zu verständigen, ob und inwieweit Anforderungen an die Interoperabilität von Daten, die aus dem Sturzrisikoassessmentsystem ausgegeben werden, bestehen, die im Projekt schon adressiert werden können oder sollen.